

Vasilica-Cristina
CĂLESCU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Construcția partajată a cunoașterii elevilor în „șantierul” constructivismului pedagogic

Rezumat: Articolul pune în prim-planul discuției problema constructivismului, devenit o „religie laică” în educație, atunci când e vorba de originile învățării și cunoașterii. Fiind abordat din diverse perspective, conceptul respectiv orbitează în jurul

ideii de construcție a cunoașterii prin noi înțelesuri și prin învățare activă. Se aduc dovezi pentru faptul că un factor important în dezvăluirea esenței pedagogice a constructivismului sunt principiile generale ale acestuia: construirea cunoașterii, învățarea învățării, contextualizarea învățării etc. Într-un excurs analitic de definire, se dezvăluie rolul mediului în configurarea învățării și rolul elevului care învață. Plus la aceasta, de o valoare reală este consemnarea unor tehnici constructiviste.

Cuvinte-cheie: constructivism, construirea învățării, învățare activă, cunoaștere, epistemologie, mediu de învățare, învățare socială.

Abstract: The article brings to the foreground the issue of constructivism, which has become a “lay religion” in education as far as the origins of learning and knowledge are concerned. Being approached from different perspectives, this concept orbits around the idea of construction of knowledge through new meanings and active learning. Evidence is provided for the fact that an important factor in revealing the pedagogical essence of constructivism are its general principles: construction of knowledge, learning to learn, contextualization of learning etc. The role of the environment in shaping learning and the role of the learner as learner are revealed in an analytical definitional excursus. In addition to this, of real value is the documentation of some constructivist techniques.

Keywords: constructivism, learning construction, active learning, cognition, epistemology, learning environment, social learning.

În domeniile largi ale teoriei și cercetării educaționale, constructivismul a devenit ceva asemănător cu o religie laică, afirmă D. Phillips [17, p. 5]. Constructivismul este, oricare ar fi formele lui, o „poveste populară puternică” despre originile cunoașterii umane. Ca în toate religiile vii, constructivismul are multe „credițe”, fiecare dintre care denotă o oarecare neîncredere față de rivalii săi. Este o mișcare de amploare, inspirată de idei interesante, fiind latura ideologică a scenei prezente a învățării [17, p. 5].

Dacă ne referim la evoluție, putem să menționăm că epistemologia complexă a lui I. Kant a fost prin excelență una constructivistă. Ca un comentator, a fost responsabil de modelarea experienței, dându-i caracteristici cauzale, temporale și spațiale. Dar, deși toate cunoștințele noastre încep cu experiența, din aceasta nu rezultă că totul ia naștere din experiență. S-ar putea ca și cunoștințele noastre empirice să fie modelate din ceea ce primim prin impresii și din faptul că propria noastră facultate de cunoaștere se alimentează de la sine.

De asemenea, lucrarea lui T.S. Kuhn asupra revoluțiilor științifice și paradigmelor a avut o influență majoră asupra mai multor dintre orientările constructiviste. Acesta a subliniat rolul activ al comunităților științifice în construirea cunoștințelor. El a scris că însăși existența științei depinde de capacitatea membrilor unui tip special

de comunitate de a alege între paradigme [17, p. 6].

În ceea ce privește poziția față de educație, majoritatea tipurilor de constructivism sunt forme moderne de progresism. Constructivismul merită, de asemenea, laudă pentru faptul că aduce problemele epistemologice în prim-planul discuției despre învățare și curriculum. În felul acesta, orice epistemologie trebuie să recunoască că natura exercită o constrângere considerabilă asupra noastră, ceea ce ne permite însă să ne optimizăm natura și activitatea în calitate de comunități care construiesc cunoștințe, pentru a le face mai incluzive și a susține vocile care fuseseră mai puțin proeminente [Apud 17, p. 12].

Așadar, constructivismul este o teorie a învățării, pe care profesorii școlari se bazează pentru a-și ajuta elevii să învețe, pornind de la ideea că oamenii își construiesc în mod activ propriile cunoștințe și că realitatea care îi înconjoară este determinată, de fapt, de experiențele lor [Apud 22].

Conceptiile constructiviste despre învățare își au originea în lucrările lui J. Dewey, J. Bruner, L. Vygotsky, J. Piaget, A. Bednar, D. Cunningham, T. Duffy, J. Perry și E. von Glasersfeld. Învățarea trebuie să se concentreze pe procesul de construire a cunoștințelor, iar obiectivele de învățare trebuie determinate din sarcini autentice și specifice (*constructivismul radical*).

Diferite surse psihopedagogice oferă definiții variate ale constructivismului. J. Piaget consideră că „învățarea este un proces activ de construire a cunoștințelor prin interacțiunea cu mediul” [18]. El a promovat *teoria dezvoltării cognitive*, conform căreia copiii învață prin adaptare la mediu, trecând prin diferite stadii cognitive (șensorio-motor, preoperațional, operații concrete, operații formale). Tot el a subliniat importanța explorării și a descoperirii în învățare (*constructivismul cognitiv*). L. Vygotsky susține că „dezvoltarea cognitivă este mediată social, iar învățarea are loc prin interacțiunea cu alții” [21]. El susține că învățarea este facilitată de sprijinul oferit de persoane mai competente (*scaffolding*) (*constructivismul social*). J. Bruner afirmă că „învățarea este un proces activ în care elevii își dezvoltă noi structuri cognitive prin descoperire” [7]. El a introdus conceptul de *învățare prin descoperire* și a evidențiat importanța structurilor cognitive în organizarea informațiilor.

În viziunea lui D. Jonassen, „constructivismul presupune că învățarea are loc prin interpretarea personală a realității” [13]. Astfel, această teorie subliniază ideea că fiecare individ construiește propria înțelegere a lumii pe baza experiențelor și a cunoștințelor anterioare. J. L. Kincheloe a publicat un șir de cărți despre constructivism, în special constructivismul critic, o versiune a epistemologiei constructiviste care pune accent pe influența exagerată a puterii socioculturale în construirea cunoașterii, a conștiinței și a viziunilor realității. Dintr-o perspectivă pedagogică critică, în era contemporană mediată electronic, susține J.L.Kincheloe, entitățile dominante de putere exercită ca niciodată o influență mare asupra activității pedagogice; înțelegerea unei epistemologii constructiviste critice este esențială pentru a deveni o persoană educată și pentru instituirea unei schimbări sociale juste.

Cunoaștem că o restricție importantă a învățării este aceea că profesorii *nu pot transmite pur și simplu* cunoștințe elevilor, *să le ia din carte și să le plaseze în mintea elevilor*, ci elevii trebuie să construiască în mod activ cunoștințele în propria minte. Adică descoperă și transformă informații, verifică informațiile noi față de cele vechi și revizuiască regulile atunci când acestea nu se mai aplică. De aici decurge viziunea constructivistă a învățării, care îl consideră pe cel care învață *un agent* activ în procesul de dobândire a cunoștințelor [2, p. 60].

De fapt, constructivismul accesează și declanșează curiozitatea înăscută a elevului cu privire la lume și la modul în care funcționează lucrurile. Elevii nu reinventează roata, ci, mai degrabă, încearcă să înțeleagă cum se întoarce, cum funcționează. Ei se implică prin aplicarea cunoștințelor existente și a experienței din lumea reală, învățând să emită ipoteze, testându-și teoriile și, în cele din urmă, trag concluzii din descoperirile proprii [2, p. 66].

Viziunea învățării constructiviste contrastează puternic cu cea în care învățarea este transmiterea pasivă

a informațiilor de la un individ la altul, unde cheia este *recepția*, nu construcția. Două noțiuni importante orbitează în jurul ideii cunoștințelor construite. Prima este că elevii *construiesc noi înțelegeri* folosind ceea ce știu deja. Nu există nicio *tabula rasa* pe care să fie gravate cunoștințe noi. Mai degrabă, elevii vin să învețe, având cunoștințe dobândite din experiența anterioară; cunoștințele anterioare influențează ceea ce este nou. A doua noțiune este că învățarea este una *activă*, nu pasivă. Elevii își confruntă înțelegerea în lumina a ceea ce află în noua situație de învățare. Dacă ceea ce întâlnesc elevii este în contradicție cu înțelegerea lor actuală, înțelegerea lor se poate schimba pentru a se adapta la o nouă experiență. Elevii rămân activi pe tot parcursul acestui proces: aplică înțelegerea actuală, notează elemente relevante în noile experiențe de învățare, judecă consistența cunoștințelor anterioare și emergente și, pe baza acestei judecăți, pot modifica cunoștințe [apud 2, p. 67].

E. von Glasersfeld este unul dintre principalii susținători ai unei versiuni radicale a constructivismului atât ca teorie a cunoașterii, cât și ca ghid pentru educația științifică. Întrebat despre diferențele dintre diferite versiuni ale constructivismului, el spunea următoarele: „Cu câțiva ani în urmă, când termenul de constructivism a devenit la modă și a fost adoptat de oameni care nu aveau intenția de a-și schimba orientarea epistemologică, am introdus termenul *triconstructivism*. Intenția mea a fost să disting această modă de mișcarea „radicală” care a rupt tradiția reprezentării cognitive” [apud 15]. Mișcarea constructivistă radicală abandonează poziția filosofică tradițională a realismului, conform căreia cunoașterea trebuie să fie o reprezentare a unei realități esențiale, adică un „acolo” în lume înainte de a fi experimentat. După cum spune însuși von Glasersfeld, „cunoașterea este rezultatul activității constructive a unui subiect individual, nu o marfă care rezidă cumva în afara cunoscătorului și poate fi transmisă sau insuflată prin percepție diligentă sau comunicare lingvistică” [15].

Așadar, în învățarea constructivistă elevul nu este un receptor pasiv al informației, ci un participant activ. Acesta își asumă responsabilitatea pentru propria învățare, dezvoltând autonomie și autoreglare prin explorare și descoperire [23]. Interacțiunea socială joacă un rol esențial, deoarece cunoștințele sunt construite în colaborare cu profesorii și colegii [21]. Elevii sunt încurajați să formuleze întrebări, să experimenteze și să își exprime gândurile într-un mod reflexiv. Prin această abordare, învățarea devine un proces de negociere și reinterpretare continuă a informațiilor, în funcție de experiențele și nevoile individuale ale fiecărui elev.

Principii ale constructivismului. Există mai multe elemente și *principii specifice* ale constructivismului, care modelează modul în care teoria funcționează și se aplică în privința elevilor:

Cunoașterea se construiește. Acesta este principiul de bază, adică cunoștințele sunt construite pe alte cunoștințe. Elevul ia piese și le combină în felul său unic, construind ceva diferit de ceea ce va construi un alt elev. Cunoștințele anterioare, experiențele, convingerile elevului sunt toate fundamente importante pentru învățarea continuă.

Elevii învață să învețe atunci când învață. Învățarea implică construirea sensului și a sistemelor de semnificație. De exemplu, dacă un elev învață cronologia datelor pentru o serie de evenimente istorice, el învață, în același timp, semnificația cronologiei; dacă un elev scrie o lucrare la cursul de istorie, el învață și reguli de gramatică și de ortografie.

Învățarea este un proces activ. Învățarea implică aportul senzorial pentru a construi sensul. Cel care învață trebuie să facă ceva pentru a învăța, nu este o activitate pasivă. Elevii trebuie să se implice real, astfel încât să fie încadrați activ în propria învățare și dezvoltare. Nu poți să stai și să te aștepti să ți se spună lucruri și să înveți, trebuie să te angajezi în discuții, lectură, activități etc.

Învățarea este o activitate socială. Învățarea este direct asociată cu legătura noastră cu alți oameni. Profesorii noștri, familia sau colegii noștri și cunoscuții ne influențează învățarea. Izolarea învățării nu este cea mai bună modalitate de a ajuta elevii să învețe și să crească împreună. Educația progresivă recunoaște că interacțiunea socială este cheia învățării și folosește aplicații de conversație, interacțiune și grup pentru a ajuta elevii să-și păstreze cunoștințele.

Învățarea este contextuală. Elevii nu învață fapte și teorii izolate de restul vieții – învață în moduri legate de lucruri pe care le știu deja, ceea ce cred și altele.

Cunoașterea este personală. Deoarece constructivismul se bazează pe propriile experiențe și convingeri, cunoașterea devine o chestiune personală. Fiecare persoană va avea propriile cunoștințe și experiențe anterioare. Prin urmare, felul și lucrurile pe care oamenii le învață și le câștigă din educație vor fi și ele foarte diferite.

Învățarea există în minte. Experiențele practice și acțiunile fizice sunt necesare pentru învățare, dar aceste elemente nu sunt suficiente. Angajarea minții este cheia pentru succesul învățării. Învățarea trebuie să implice activități pentru minți, nu doar pentru mâini. Experiențele mentale sunt necesare pentru păstrarea cunoștințelor.

Rolul profesorului este de a crea un mediu de colaborare în care elevii sunt implicați activ în propria lor învățare. Profesorul este mai mult un *broker* al învățării, decât instructor ca atare. Profesorii trebuie, de asemenea, să își ajusteze predarea, pentru a se potrivi cu nivelul de înțelegere al elevilor.

Pentru a avea succes, lecțiile constructiviste se bazează pe patru aspecte-cheie: cunoștințe partajate între profesori și elevi; autoritate reciprocă între profesori și

elevi; profesorii acționează ca mediatori sau intermediari; grupurile de învățare sunt formate dint-un număr restrâns de elevi [Apud 22].

Orientarea constructivistă în învățare se concentrează pe întrebările și interesele elevilor, pe învățarea *interactivă* și *colaborativă*, valorificând *centrarea pe elev*; profesorii mențin un dialog cu elevii, pentru a-i ajuta să își construiască propriile cunoștințe; se practică negocierea.

Mediul învățării constructiviste. Dacă acceptăm că teoria constructivistă este cea mai bună modalitate de a defini învățarea, atunci rezultă că, pentru a promova învățarea, este necesar să se creeze medii de învățare care să îi expună corect elevului materia studiată. Or, pentru a înțelege ceea ce învață, cel care învață trebuie să contacteze direct cu lumea. De aceea, învățarea constructivistă trebuie să aibă loc într-un mediu adecvat. Unul dintre elementele centrale ale învățării constructiviste este că trebuie să fie un proces activ. Prin urmare, orice mediu de învățare constructivist trebuie să îi ofere educabilului oportunități de învățare activă [2, p. 67].

De obicei, se vorbește despre următoarele caracteristici de bază ale mediilor de învățare constructiviste: (1) să ofere experiență în procesul de construire a cunoștințelor (elevii determină modul în care vor învăța); (2) să ofere experiență și apreciere pentru perspective multiple (soluții alternative); (3) să încorporeze învățarea în contexte realiste (sarcini autentice); (4) să încurajeze asumarea de către elev a vocii proprii în procesul de învățare (învățare centrată pe elev); (5) să încorporeze învățarea în experiența socială (colaborare); (6) să încurajeze utilizarea mai multor moduri de reprezentare (video, text audio etc.); (7) să încurajeze conștientizarea procesului de construire a cunoștințelor (reflecție, metacogniție).

Beneficiile constructivismului. Printre beneficiile constructivismului se înscriu următoarele: educația funcționează cel mai bine atunci când se concentrează pe gândire și înțelegere, mai degrabă decât pe memorare; constructivismul se concentrează pe învățarea cum să gândești și să înțelegi; învățarea constructivistă este transferabilă; constructivismul le oferă elevilor dreptul de proprietate asupra a ceea ce învață, deoarece învățarea se bazează pe întrebările și explorările elevilor și deseori ei se implică și în proiectarea evaluărilor; evaluarea constructivistă implică inițiativa și investițiile personale ale elevilor în jurnale, rapoarte de cercetare, modele fizice și reprezentări artistice; angajarea participării creative dezvoltă abilitățile elevilor de a-și exprima cunoștințele printr-o varietate de moduri; elevii au mai multe șanse să rețină și să transfere noile cunoștințe în realitate; prin fundamentarea activităților de învățare într-un context autentic, din lumea reală, constructivismul stimulează și implică elevii; elevii din sălile de clasă constructiviste învață să pună în discuție lucrurile și să își aplice curiozitatea naturală; constructivismul promovează abilitățile

sociale și de comunicare prin crearea unui mediu de clasă care accentuează colaborarea și schimbul de idei; elevii fac schimb de idei și învață să „negocieze” cu ceilalți și să își evalueze contribuțiile într-o manieră acceptabilă din punct de vedere social; cunoașterea este construită social: lumea și informația se construiesc reciproc; combinarea logicii și a emoției în procesul de cunoaștere și producere a cunoașterii; elevul devine un „umil lucrător” al cunoașterii: se produce înțelegerea locului fiecăruia în rețeaua complexă a realității [2, p. 68].

Rolul elevului în abordarea constructivistă.

Schimbarea în educație face referire la o modificare profundă a modului în care sunt structurate și desfășurate procesele educaționale, de la un model tradițional, bazat pe transmiterea de informații de la profesor la elev, la un model mai activ, în care elevul joacă un rol central în construirea propriei cunoașteri. Această transformare este susținută de cercetări din domeniul pedagogiei, psihologiei educaționale și al învățării interactive.

1. *Elevul ca participant activ în procesul de învățare.* „Elevul activ este un agent al învățării, care nu doar primește informații, ci participă activ la procesul educațional, își dezvoltă abilități metacognitive, colaborează cu ceilalți și își reglează propriile procese de învățare” [10; 11]. În această nouă orientare educațională, elevul nu mai este considerat un simplu receptor al cunoștințelor, ci un participant activ în procesul de învățare. El este încurajat să își stabilească obiective, să aplice în mod activ cunoștințele și să reflecteze asupra progresului său.

2. *Construirea propriilor cunoștințe prin explorare, reflecție și colaborare.* „Construirea cunoștințelor prin explorare se referă la un proces activ în care elevii își formează propriile înțelegeri prin descoperire, cercetare și interacțiune cu mediul înconjurător, iar reflecția joacă un rol esențial în consolidarea acestor cunoștințe” [6]. Reflectarea asupra procesului de învățare le permite elevilor să își evalueze progresul și să își ajusteze abordările. Colaborarea cu colegii adaugă o dimensiune socială în învățare, oferind o varietate de perspective, care contribuie la aprofundarea cunoștințelor [21].

3. *Învățarea prin descoperire și rezolvare de probleme.* „Învățarea prin descoperire este un proces prin care elevul dobândește noi cunoștințe și înțelegere prin activități directe, care solicită gândirea și explorarea independentă. Rezolvarea de probleme implică utilizarea cunoștințelor pentru a identifica soluții în contexte noi” [23]. Prin metodele de învățare bazate pe descoperire și rezolvare de probleme, elevii sunt provocați să aplice cunoștințele în situații noi, realiste, stimulându-se gândirea critică și creativitatea. De asemenea, aceste metode contribuie la dezvoltarea abilității de a rezolva probleme complexe și de a lua decizii fundamentate [14].

4. *Dezvoltarea gândirii critice și metacognitive.* „Gândirea critică presupune evaluarea informațiilor și

argumentelor din perspective multiple și luarea unor decizii fundamentate pe argumente logice, în timp ce gândirea metacognitivă se referă la conștientizarea și reglementarea propriilor procese cognitive în timpul învățării” [8]. În educația modernă, dezvoltarea gândirii critice și metacognitive este esențială pentru ca elevii să învețe cum să gândească clar și să evalueze informațiile pe care le primesc, precum și pentru ca elevii să devină conștienți de propriile strategii de învățare [20].

Constructivismul și activitatea creierului uman.

Predarea constructivistă se bazează pe cercetări despre creierul uman și pe ceea ce se știe despre cum are loc învățarea. De exemplu, S. Bada sugerează că predarea compatibilă cu creierul se bazează pe următoarele principii:

- Creierul este un procesor paralel. Procesează simultan multe tipuri diferite de informații, inclusiv gânduri, emoții și cunoștințe culturale.
- Învățarea implică întreaga fiziologie. Profesorii nu se pot adresa doar intelectului.
- Căutarea sensului este înăscută. Predarea eficientă recunoaște că sensul este personal și unic și că înțelegerea elevilor se bazează pe propriile lor experiențe unice.
- Căutarea sensului are loc prin *patterning*. Predarea eficientă leagă idei izolate și informații cu concepte și teme globale.
- Emoțiile sunt esențiale pentru modelare. Învățarea este influențată de emoții, sentimente și atitudini.
- Creierul procesează părți și întregul simultan. Elevii învață cu dificultăți atunci când părțile sau întregul sunt trecute cu vederea.
- Învățarea implică atât atenția concentrată, cât și percepția periferică. Învățarea este influențată de mediu și cultură.
- Învățarea implică întotdeauna procese conștiente și inconștiente. Elevii au nevoie de timp pentru a procesa cum și ce au învățat.
- Există cel puțin două tipuri de memorie: un sistem de memorie spațială și un set de sisteme pentru memorare în învățare. Predarea care pune accent pe învățarea prin memorare nu promovează învățarea spațială, experiențială și poate inhiba înțelegerea.
- Elevul înțelege și își amintește cel mai bine atunci când faptele și abilitățile sunt încorporate în memoria naturală, spațială. Învățarea prin experiență este cea mai eficientă.
- Învățarea este îmbunătățită de provocare și inhibată de amenințare. Climatul din cadrul clasei ar trebui să fie provocator, dar nu amenințător pentru elevi.
- Fiecare creier este unic. Predarea trebuie să aibă mai multe fațete, pentru a le permite elevilor să își

exprime preferințele. Informațiile pot fi impuse, dar înțelegerea nu poate fi, pentru că trebuie să vină din interior [2, p. 69].

Constructivismul aplicativ. Constructivismul influențează numeroase abordări pedagogice moderne. Învățarea bazată pe probleme implică rezolvarea unor situații reale pentru construirea cunoștințelor [3]. Această metodă le permite elevilor să își dezvolte abilități de gândire critică și să aplice concepte teoretice în contexte practice. Învățarea prin proiecte le permite să exploreze subiecte într-un mod interdisciplinar, dezvoltând competențe complexe [16]. Prin această abordare, elevii lucrează în echipe, își împărtășesc ideile și își dezvoltă abilități de colaborare. Învățarea colaborativă sprijină schimbul de idei și dezvoltarea înțelegerii prin interacțiunea cu ceilalți [8]. Învățarea prin investigație se bazează pe curiozitatea elevilor. Aceștia sunt încurajați să pună întrebări, să exploreze subiectele și să descopere răspunsuri prin cercetarea proprie [6]. Învățarea colaborativă este o metodă în care elevii lucrează împreună pentru a rezolva probleme, a învăța noi concepte și a realiza sarcini comune. În acest context, procesul de învățare este împărțit, iar elevii sunt încurajați să își exprime opiniile, să asculte punctele de vedere ale colegilor și să colaboreze pentru a construi un înțeles comun. Potrivit lui Johnson [12], învățarea colaborativă este eficientă, deoarece promovează dezvoltarea abilităților sociale, creșterea motivației și aprofundarea înțelegerii prin discuție și rezolvare de probleme în grupuri. Personalizarea învățării este un principiu esențial al educației constructiviste, fiindcă fiecare elev are un ritm și un stil de învățare unic. Tehnologiile digitale permit ajustarea materialelor educaționale în funcție de nivelul de cunoștințe și abilități al fiecărui elev, ceea ce susține învățarea autonomă și eficientă. De exemplu, platformele educaționale precum *Khan Academy* sau *Duolingo* folosesc algoritmi care ajustează dificultatea lecțiilor în funcție de progresul elevului, permițându-i să își personalizeze învățarea [1].

Platformele educaționale interactive sunt soluții digitale care le oferă elevilor oportunitatea de a participa la activități interactive și de a accesa feedback în timp real. Gamificarea și platformele educaționale interactive sunt un exemplu perfect de aplicare a principiilor constructiviste, care pun accent pe învățarea activă și angajamentul elevilor. Jocurile educaționale stimulează creativitatea, gândirea critică și rezolvarea de probleme, iar prin integrarea elementelor de recompensă și progres, ele încurajează elevii să-și asume responsabilitatea în procesul de învățare. De exemplu, platforme precum *Classcraft* și *Kahoot* folosesc gamificarea pentru a transforma lecțiile în activități captivante, în care elevii pot învăța într-un mod activ și colaborativ.

Un exemplu notabil de implementare a metodelor constructiviste este utilizarea învățării bazate pe proiecte în școlile din Finlanda. Elevii lucrează la proiecte interdisciplinare care le permit să exploreze teme din mai

multe domenii și să își aplice cunoștințele în contexte reale. Aceste proiecte sunt susținute de tehnologiile digitale, care ajută elevii să colaboreze, să cerceteze și să își construiască o înțelegere a subiectelor studiate.

Un alt exemplu vine din SUA, unde în multe școli se aplică *flipped classroom* – o abordare în care elevii studiază materialul acasă, iar timpul petrecut în clasă este dedicat activităților colaborative și rezolvării de probleme. Această metodă, însoțită de tehnologie, le permite să învețe într-un mod personalizat și interactiv, facilitând gândirea critică și dezvoltarea de competențe avansate [4].

Dezavantajele învățării constructiviste. Cea mai mare critică la adresa învățării constructiviste este *lipsa de structură* a acesteia. Unii elevi au nevoie de medii de învățare foarte structurate și organizate pentru a progresa, iar învățarea constructivistă se concentrează pe o activitate mai relaxată, pentru a ajuta elevii să se implice în propria învățare. Criticii constructivismului susțin că acest tip de abordare poate crea un mediu educațional haotic, în care elevii nu primesc suficientă orientare. În absența unei structuri clare, elevii pot să se simtă pierduți sau confuzi cu privire la ceea ce trebuie să învețe. Unii susțin că, în anumite contexte, ghidajul explicit al profesorului este esențial pentru asigurarea unei învățări eficiente [Apud 22].

Problema constă și în faptul că majoritatea criticilor constructivismului par să nu fie dispuși să accepte afirmația explicită, programatică, conform căreia constructivismul este o teorie a cunoașterii (epistemologie), nu a ființei (ontologie). Se pare că e greu de acceptat faptul că un model al construcției cunoașterii ar putea fi proiectat fără a face afirmații ontologice despre ceea ce este cunoscut.

Problematică este și discuția despre diferențele dintre perspectivele situaționale (abordare socială) și perspectivele cognitive (abordare individuală) asupra învățării în mai multe probleme ale educației. Într-o viziune constructivistă, sensul este construit pe măsură ce elevii interacționează în moduri semnificative cu lumea din jurul lor. Prin urmare, constructivismul cognitiv acordă importanță activităților integrate, activităților autentice, care sunt în mod inerent interesante și semnificative pentru elev, și activităților reale, care au ca rezultat altceva decât o notă la un test.

Inegalitatea rezultatelor este alt dezavantaj. Deoarece învățarea în cadrul constructivismului este adesea individualizată și colaborativă, unii elevi pot beneficia mai mult decât alții de pe urma acestei metode. Elevii care nu sunt suficient de motivați sau care au dificultăți de înțelegere a conceptelor mai abstracte pot rămâne în urmă, în timp ce alții pot avansa mai rapid.

De asemenea, analiza oferită de învățarea situată pare o mișcare regresivă. Pentru a îmbunătăți învățarea și predarea, trebuie să continuăm să aprofundăm cercetarea circumstanțelor care determină când sunt necesare contexte mai restrânse sau mai largi și când

atenția acordată abilităților mai restrânse sau mai largi este optimă pentru o învățare eficientă [Apud 15].

Putem vorbi și de rezistența la schimbare, deoarece mulți profesori și multe școli se pot opune adoptării metodelor constructiviste din cauza lipsei de formare adecvată și a unor bariere instituționale. Implementarea unui astfel de model necesită un angajament semnificativ din partea întregului sistem educațional, iar schimbările la nivel de curriculum și evaluare sunt adesea dificile și costisitoare.

CONCLUZII

Esențială pentru pedagogia constructivistă este ideea ca elevii să învețe prin construirea și prin negocierea sensului. Constructiviștii nu subscriu la punctul de vedere că toate semnificațiile sunt la fel de valabile pentru că sunt construite personal.

Constructivismul pedagogic este o formă progresivă, care merită atenție pentru faptul că aduce problemele epistemologice în prim-planul discuției despre învățare. În felul acesta, orice epistemologie trebuie să recunoască că natura exercită o constrângere considerabilă asupra celui ce învață.

În constructivism, profesorii nu le pot transmite pur și simplu cunoștințele elevilor, să le ia din carte și să le plaseze în mintea acestora, ci elevii trebuie să construiască în mod activ cunoștințele în propria minte.

Printre principiile de bază ale constructivismului pedagogic se înscriu principii decisive: cunoașterea se construiește; elevii învață învățând; învățarea este activă; învățarea este contextuală; cunoașterea este personală; învățarea există în minte etc.

Rolul elevului în învățarea constructivistă este unul activ: elevul ca protagonist al învățării; elevul în calitate de constructor al propriei cunoașteri; elevul ca investigator al cunoașterii; elevul ca gânditor activ. Rolul profesorului este acela de broker.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Anderson T. *The Theory and Practice of Online Learning*. Athabasca: Athabasca University Press, 2009.
2. Bada S. Constructivism learning theory: A paradigm for teaching and learning. În: *Journal of Research and Method in Education*, Vol. 5 (6), 2015, pp. 60-70.
3. Barrows H. A taxonomy of problem-based learning methods. În: *Medical Education*, Vol. 20 (6), 1986, pp. 481-486. Pe: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2923.1986.tb01303>
4. Bergmann J., Sams A. *Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day*. Washington, DC: International Society for Technology in Education, 2012.
5. Black P., Wiliam D. Assessment and classroom learning. În: *Assessment in Education: Principles, Policy & Practice*, Vol. 5 (1), 1998, pp. 7-74. Pe: <https://doi.org/10.1080/0969595980050102>
6. Bransford J.D. et al. *How People Learn: Brain, Mind, Experience, and School*. Washington, DC: National Academy Press, 2000.
7. Bruner J. *Toward a Theory of Instruction*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1996.
8. Dillenbourg P. *Collaborative Learning: Cognitive and Computational Approaches*. Amsterdam: Elsevier, 1999.
9. Flavell J. *Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry*. În: *American Psychologist*, Vol. 34 (10), 1979, pp. 906-911. Pe: <https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906>
10. Gagné R. *The Conditions of Learning*. 4th ed. Austin: Holt, Rinehart & Winston, 1985.
11. Hattie J. *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. New York: Routledge, 2009.
12. Johnson D. et al. *Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning*. Boston: Allyn & Bacon, 1999.
13. Jonassen D. Evaluating constructivist learning. În: *Educational Technology*, Vol. 31 (9), 1991, pp. 28-33.
14. Jonassen D. H. *Designing Constructivist Learning Environments*. Indianapolis: Association for Educational Communications and Technology, 1999.
15. Kanselaar G. Constructivism and Socio-constructivism. Pe: https://www.researchgate.net/publication/_Constructivism_and_socio-constructivism
16. Krajcik J., Blumenfeld P. Project-based learning. În: Sawyer R. (ed.) *The Cambridge Handbook of the Learning Sciences*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 317-334.
17. Phillips D.C. The good, the bad, and the ugly: The many faces of constructivism. În: *Educational Researcher*, Vol. 24 (7), 1995, pp. 5-12.
18. Piaget J. *The Psychology of Intelligence*. New York: Routledge & Kegan Paul, 1950.
19. Piaget J. *To Understand Is to Invent: The Future of Education*. New York: Viking Press, 1973.
20. Schraw G., Dennison R. *Assessing metacognitive awareness*. În: *Contemporary Educational Psychology*, 19 (4), 1994, pp. 460-475. Pe: <https://doi.org/10.1006/ceps.1994.1033>
21. Vygotsky L. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
22. What is Constructivism? Pe: <https://www.wgu.edu/blog/what-constructivism.2005.html>
23. Zimmerman B.J. Becoming a self-regulated learner: An overview. În: *Theory into Practice*, 41 (2), 2002, pp. 64-70. Pe: https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2